

IFRS Contribui

IFRS CONTRIBUI

Organização: <SIGILO>

Grupo de trabalho: Giseli Paim Costa, Ana Clara Souza, Priscila Esteves, Deise Ferreira

Estudantes: Franciele, Isaac de Oliveira, Bianca Barbosa Bruchez, Ivan Ibanez Abreu, Bruno Menin Dorneles Santos, Gabriela Santos de Mello Rezes, Eduardo Teixeira de Alencastro Braga, Emanuel Marafiga Stoffels, Luana Jantsch, Fabiana dos Santos Puerta, Josiane Trindade Machado Garcia

Demandas surgidas na reunião

- Ampliar as vendas das quentinhas
- Aprimorar a divulgação dos serviços

Sugestões de ação

Ideias gerais:

- Organizar um planejamento de compras, investir mais no marketing, controlar o fluxo de estoque, controlar os custos, ter um capital de giro.
- Ter uma planilha para estoque, despesas e lucros. Seria uma boa ideia para controlar a empresa. Possuindo um controle de gastos (despesas, custos, impostos, etc.), poderão precificar de forma adequada as quentinhas.
- Realizar cursos de capacitação.

Sugestões para a área da Gestão

- 1- Ter um estoque semanal para os alimentos básicos (não perecíveis) e também para as embalagens, a fim de evitar tantas idas ao supermercado por que além de gastar gasolina, gasta tempo que poderia estar investindo em marketing ou preparando os alimentos ou eventos.
- 2- Gestão de gastos (custos e despesas): criação de uma planilha excel para controle dos gastos. Separar CNPJ de CPF - caixinhas diferentes
- 3- Uso do Whatsapp business (link para orientação ao final do documento)

Sugestões para a área de Marketing

- 1- Fazer um panfleto em (folha de ofício / impresso) que seria de baixo custo informando (nome, valor, imagens ilustrativa de marmitas e entrega grátis) com QR Code para o WhatsApp (WhatsApp Business) e distribuir/colar pelo IFRS e outros lugares também.
- 2- Adesão ao Ifood (fazendo alteração dos preços das quentinhas). Criação de marmitas congeladas / ter as quentinhas congeladas e vender pelo Ifood, pq mesmo que as taxas sejam mais altas, a vantagem é também fixar a marca (é como se fosse uma vitrine), e pode colocar a taxa do Ifood na precificação da quentinha.
- 3- Fidelização de clientes que comprarem marmitas para toda a semana (desconto). Fazer uma promoção de fidelidade para clientes (a cada dez quentinhas, ganha uma sobremesa - por exemplo). Primeiro pedido tem desconto. Indicação com compra efetivada tem um desconto em uma quentinha para quem indicou.
- 4- Diversificar o cardápio, ter, por exemplo, marmitas fitness. Considerar uma opção vegetariana para o cardápio (ovo, hambúrguer de soja que vende barato no Zaffari - Soja Mania).

- 5- Pedidos semanais de marmitas congeladas. Estimula a compra e fideliza o cliente. Ideia de menu semanal e não apenas diário. Enviar no domingo à noite ou enviar no meio da semana para a semana seguinte. Desta forma, as pessoas já compram antecipadamente, e vocês já tem a ideia do que vão precisar comprar. Por exemplo, vocês divulgam no domingo, as pessoas compram até quarta pra vocês entregarem na semana seguinte. E dá pra fazer um desconto para este combo.
- 6- Especificar o cardápio e fazer algumas alterações, por ex. "Pedidos até 11h"; à parmegiana)
- 7- Venda de marmitas para eventos (fazer um folder sobre esse serviço e distribuir quando for entregar as quentinhas - coma ideia: "fique no conforto da sua casa / deixe que a gente cozinha pra vc")
- 8- Entrega de bicicleta nas proximidades. Carro de som ou bicicleta uma vez no mês (pode adaptar o próprio carro para isso?)

Sugestões de cursos de capacitação

1- Capacitação em marketing digital:

<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae>

2- Capacitação em planilha excel:

<https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-excel-2016-basico>

3- Na área da Nutrição para ter mais informações sobre alimentos, cardápios para vegetarianos, veganos, com/sem glúten e etc. (cursos gratuitos na internet)

4- Whatsapp business

<https://www.youtube.com/watch?v=jTGZ7pP9CYM>

5- Como criar o QR Code para imprimir em panfletos

<https://www.youtube.com/watch?v=ZwetPmqIhuc>

OUTRAS DICAS:

Grupo no Facebook com dicas de receitas simples para comidas vegetarianas/veganas: Veganos Pobres Brasil

No Instagram: @receitas_veganos_simples_

Conservação de legumes por mais tempo com a mesma qualidade:

Cenoura, beterraba: botar em um pote com água cobrindo e guardar na geladeira;

Folhas: lavar, enxugar e guarda em um pote com camadas de papel toalha entre as folhas. (uma folha de papel toalha + folhas do vegetal > repetir assim até encher o pote);

Outras opções, ver vídeos:

Como Congelar Legumes e Verduras e ECONOMIZAR:

<https://www.youtube.com/watch?v=cwPJ3xdwMfE>

Como CONSERVAR FRUTAS e LEGUMES por MAIS TEMPO?

https://www.youtube.com/watch?v=2Z7ca_oM4IA

Como congelar legumes e verduras sem perder nutrientes

<https://www.youtube.com/watch?v=PTtiMp4RDJs>

7) Curricularização da Extensão

Processos Gerenciais 3º semestre - carga 28 horas

Disciplina piloto: Gestão de Pessoas - 20 horas

Disciplinas Associadas Obrigatórias:

- Gestão de Custos e Formação de Preços - 08 horas

-

A screenshot of a Google Meet browser window. The address bar shows the URL 'https://meet.google.com/htk-tutf-uzi'. The browser's tab bar includes 'Caixa de entrada', 'TCC Vera revisao', 'ARQUIVO SALV...', '(6) WhatsApp', 'Meet: htk-tu...', 'Google Meet', and 'Nova guia'. The main content area is split into two sections. On the left, a white presentation slide displays the text '<SIGILO>'. On the right, a video feed shows two participants: a man and a woman, both wearing face masks. The man is on the left of the frame, and the woman is on the right. Below the video feed, the name 'Você' is visible. At the bottom of the screen, a control bar shows the time '20:21' and the meeting ID 'htk-tutf-uzi', along with icons for microphone, video, chat, and other meeting controls.